

III ENEI

III ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO

Educação, Tecnologias Educacionais e Inovação Pedagógica em Contextos Digitais
09 e 10 de julho de 2026

VALORIZAÇÃO DO BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR DE ALAGOAS NA PRODUÇÃO DE BIOSSORVENTES PARA REMEDIAÇÃO AMBIENTAL

Mariana Cabral do Nascimento Santos¹

Paulo Henrique Almeida da Hora²

Josilene Pereira Silva³

¹Licenciatura em Química – Universidade Estadual de Alagoas, marianacabral santos2@gmail.com

²Docente do Curso de Licenciatura em Química – Universidade Estadual de Alagoas,
paulohenrique@uneal.edu.br

³Mestranda em Agricultura e Ambiente – Universidade Federal de Alagoas,
pereirasilvajosilene41@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.19620018

Resumo

A crescente preocupação com os impactos ambientais decorrentes da contaminação de recursos hídricos por metais potencialmente tóxicos tem impulsionado a busca por alternativas sustentáveis para o tratamento de efluentes. Nesse contexto, o reaproveitamento de resíduos agroindustriais surge como uma estratégia promissora tanto do ponto de vista ambiental quanto educacional. O presente estudo tem como objetivo investigar o potencial do bagaço de cana-de-açúcar, resíduo abundante na região de Alagoas, como biossorvente de baixo custo, além de discutir sua aplicação como recurso didático no contexto da Educação para a Sustentabilidade e do ensino de Química Ambiental. A metodologia consistiu na coleta do bagaço de cana-de-açúcar, seguida de etapas de lavagem, secagem em estufa e trituração para obtenção de material com granulometria adequada. Posteriormente, a biomassa foi submetida a diferentes tratamentos, sendo dividida em três grupos: biossorvente in natura, biossorvente ativado com solução de ácido clorídrico e biossorvente ativado com solução alcalina. Os resultados obtidos indicam que o preparo e a modificação química da biomassa contribuem para o aumento do potencial adsorptivo do material, evidenciando sua viabilidade como alternativa sustentável para aplicações ambientais. Além disso, o estudo destaca a relevância da utilização de resíduos regionais em atividades educativas, possibilitando a contextualização de conteúdos de Química e promovendo reflexões sobre sustentabilidade, gestão de resíduos e conservação dos recursos naturais. Dessa forma, a pesquisa contribui para o desenvolvimento de práticas que articulam ciência, educação e sustentabilidade.

Palavras-Chaves: Biossorção; Reaproveitamento; Sustentabilidade ambiental; Conservação; Remediação de água.

1. INTRODUÇÃO

A contaminação dos recursos hídricos por metais potencialmente tóxicos constitui um dos principais desafios ambientais da atualidade, afetando diretamente a qualidade da água, os ecossistemas aquáticos e a saúde humana. A intensificação das atividades industriais, agrícolas e urbanas tem contribuído significativamente para a liberação desses contaminantes no ambiente, agravando um problema que assume dimensão global, especialmente em regiões com limitações no acesso a sistemas eficientes de tratamento de água. Além de apresentarem elevada toxicidade, muitos metais são não biodegradáveis e possuem alta capacidade de bioacumulação, ampliando seus impactos ao longo das cadeias tróficas (Barros; Carvalho; Ribeiro, 2017; Leitão; Leitão, 2025).

Os métodos convencionais de tratamento de efluentes, embora eficazes em determinadas situações, apresentam custos elevados e demandam infraestrutura complexa, o que limita sua aplicação em contextos socioeconômicos menos favorecidos. Nesse cenário, a biossorção tem se destacado como uma alternativa promissora para a remoção de íons metálicos em soluções aquosas, por utilizar materiais de origem biológica com elevada eficiência, baixo custo e simplicidade operacional. Além disso, essa técnica possibilita o reaproveitamento de resíduos agroindustriais, contribuindo simultaneamente para a gestão sustentável de resíduos e para o desenvolvimento de soluções ambientalmente adequadas (Nascimento et al., 2022; Fu; Wang, 2011).

Entre os diversos materiais lignocelulósicos investigados para a produção de biossorbentes, o bagaço de cana-de-açúcar destaca-se pela sua abundância, baixo custo e características estruturais favoráveis aos processos adsorptivos. Esse resíduo é gerado em grande escala pela agroindústria sucroenergética e apresenta composição rica em celulose, hemicelulose e lignina, que conferem a presença de grupos funcionais capazes de interagir com espécies metálicas em solução. Além da elevada disponibilidade, sua estrutura porosa e sua natureza química tornam esse material compatível com estratégias de economia circular e sustentabilidade ambiental (Silva, 2025; Silva, 2025).

A literatura tem demonstrado que a modificação química de biomassas lignocelulósicas pode promover alterações significativas em suas propriedades físico-químicas, aumentando a área superficial, a porosidade e a quantidade de sítios ativos disponíveis para a adsorção. Tratamentos com ácido clorídrico promovem a remoção de impurezas e a exposição de grupos funcionais, enquanto a ativação com hidróxidos alcalinos pode intensificar a formação de estruturas mais porosas e reativas, potencializando o

desempenho desses materiais na remoção de contaminantes (Ahmad; Hameed; Aziz, 2014; Akhtar et al., 2007).

No contexto brasileiro, e particularmente no estado de Alagoas, a produção de cana-de-açúcar possui grande relevância econômica e social, resultando na geração expressiva de bagaço como resíduo agroindustrial. A valorização desse material para a produção de biossorventes representa uma alternativa sustentável tanto para a gestão de resíduos quanto para o desenvolvimento de tecnologias ambientais de baixo custo, especialmente em regiões que enfrentam desafios relacionados ao acesso à água de qualidade e ao saneamento básico.

Além do potencial tecnológico, o reaproveitamento de resíduos agroindustriais está alinhado aos princípios da sustentabilidade e da economia circular, uma vez que promove a reutilização de materiais que poderiam ser descartados, reduzindo impactos ambientais e agregando valor a subprodutos da atividade agrícola.

Nesse contexto, a educação ambiental assume papel fundamental na promoção da conscientização e na formação de uma sociedade mais responsável e comprometida com a sustentabilidade. A crescente crise ambiental global e seus impactos sociais e econômicos reforçam a necessidade de novas formas de compreender e interagir com o meio ambiente, destacando a educação como instrumento essencial para a construção de práticas mais sustentáveis (Mussi et al., 2026).

A Educação para a Sustentabilidade tem sido reconhecida como uma estratégia fundamental para promover a conscientização ambiental e o desenvolvimento de atitudes responsáveis em relação ao uso dos recursos naturais. No ensino de Ciências, a abordagem de problemas ambientais reais, como a contaminação da água por metais potencialmente tóxicos, possibilita a articulação entre conhecimentos científicos e questões socioambientais, favorecendo a formação de estudantes mais críticos e conscientes diante dos desafios ambientais contemporâneos (Brasil, 2018).

Nesse sentido, o reaproveitamento de resíduos agroindustriais, como o bagaço de cana-de-açúcar, pode ser explorado também como recurso didático para discutir conceitos relacionados à Química Ambiental, sustentabilidade e economia circular, contribuindo para a contextualização do ensino e aproximando o conhecimento científico das problemáticas ambientais presentes na realidade social.

Além de sua relevância ambiental, estudos que investigam o reaproveitamento de resíduos agroindustriais apresentam importante potencial educativo, pois permitem discutir temas como gestão sustentável de resíduos, conservação dos recursos hídricos e desenvolvimento sustentável. Dessa forma, a utilização de biomassas regionais como

materiais adsorventes pode contribuir não apenas para o desenvolvimento de tecnologias ambientais, mas também para a construção de práticas educativas voltadas à educação ambiental e ao desenvolvimento do pensamento crítico sobre problemas socioambientais.

Diante desse contexto, o presente trabalho tem como objetivo valorizar o bagaço de cana-de-açúcar proveniente do estado de Alagoas por meio da produção e ativação química de biossorventes, estabelecendo as etapas de preparo e padronização metodológica desses materiais com vistas à sua aplicação em processos de remediação ambiental. A proposta busca integrar sustentabilidade, inovação tecnológica e desenvolvimento regional, contribuindo para o avanço de soluções acessíveis para o tratamento de águas contaminadas e para o fortalecimento da relação entre a pesquisa científica e as demandas socioambientais locais.

2. METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de natureza experimental, com abordagem qualitativa e quantitativa, voltada para a preparação e modificação química de biomassa lignocelulósica com potencial aplicação em processos de adsorção de contaminantes em meio aquoso.

A biomassa utilizada neste trabalho foi o bagaço de cana-de-açúcar, obtido a partir de resíduos gerados pelo processamento agroindustrial da cana-de-açúcar na região do estado de Alagoas, Brasil. A escolha desse material está relacionada à sua elevada disponibilidade regional e ao seu potencial de aplicação como biossorvente em processos de remediação ambiental, além de estar associada ao aproveitamento sustentável de resíduos agroindustriais.

2.1 Preparação da biomassa

Inicialmente, o bagaço de cana-de-açúcar foi submetido a lavagem com água corrente, com o objetivo de remover impurezas superficiais e partículas indesejadas. Posteriormente, o material foi seco em estufa a temperatura controlada até atingir massa constante, visando à redução da umidade presente na biomassa.

Após o processo de secagem, o material foi triturado para obtenção de partículas de menor granulometria, favorecendo o aumento da área superficial disponível para os processos de adsorção. Em seguida, a biomassa triturada foi acondicionada em recipientes adequados e mantida em ambiente seco até a realização das etapas de modificação química.

2.2 Modificação química do biossorvente

A biomassa seca e triturada foi dividida em três frações distintas, com o objetivo de obter diferentes materiais adsorventes para comparação de desempenho nos ensaios experimentais.

2.2.1 Biossorvente in natura

Uma das frações foi utilizada sem qualquer tratamento químico adicional, sendo destinada diretamente aos ensaios experimentais como biossorvente em sua forma natural.

2.2.2 Ativação ácida

Outra porção da biomassa foi submetida à ativação química utilizando solução de ácido clorídrico (HCl) $0,01 \text{ mol L}^{-1}$. Para esse procedimento, foram utilizados 10 g de biomassa para 100 mL da solução ácida, mantendo-se o sistema sob agitação por um período de 24 horas.

Após o tratamento, o material foi filtrado e lavado com água destilada até que o pH do filtrado apresentasse valor próximo à neutralidade. Em seguida, o material foi novamente seco em estufa e armazenado em recipientes apropriados para posterior utilização.

2.2.3 Ativação alcalina

A terceira fração da biomassa foi submetida à ativação alcalina com solução de hidróxido de sódio (NaOH) $0,01 \text{ mol L}^{-1}$, utilizando-se a proporção de 10 g de biomassa para 100 mL da solução básica, sob agitação por 24 horas.

Posteriormente, o material foi filtrado e lavado com água destilada até a neutralização do pH. Após o processo de lavagem, o biossorvente foi novamente seco em estufa e armazenado em recipientes adequados para sua utilização nos ensaios experimentais.

2.3 Armazenamento do material

Após os processos de tratamento químico e secagem, os biossorventes obtidos foram acondicionados em recipientes hermeticamente fechados e mantidos em ambiente seco até sua utilização nas etapas experimentais do estudo.

Os biossorventes obtidos foram posteriormente destinados aos ensaios experimentais de adsorção, visando avaliar seu potencial de aplicação na remoção de contaminantes metálicos em soluções aquosas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Além de suas aplicações ambientais, a investigação sobre o uso do bagaço de cana-de-açúcar como biossorvente apresenta significativo potencial para utilização em atividades educativas voltadas ao ensino de Química e à Educação Ambiental. Experimentos envolvendo biomassa e processos de adsorção podem ser explorados em contextos pedagógicos como estratégias para discutir temas relacionados à poluição hídrica, reaproveitamento de resíduos e sustentabilidade. Nesse sentido, a abordagem experimental favorece a aprendizagem investigativa e contribui para o desenvolvimento da consciência ambiental dos estudantes, alinhando-se às propostas de educação para sustentabilidade (Jacobi, 2003; Sauv, 2005).

A aplicao da metodologia proposta possibilitou a obteno de biossorbentes a partir do bagaço de cana-de-augar, um resduo agroindustrial amplamente disponvel na regio de Arapiraca–AL, onde a produo sucroenergtica constitui importante atividade econmica. O aproveitamento desse material est diretamente relacionado s estratgias de valorizao de resduos e ao desenvolvimento de alternativas sustentveis para o tratamento de contaminantes em sistemas aquticos.

Inicialmente, as amostras de bagaço de cana-de-augar foram coletadas em feiras livres e residncias da regio, priorizando-se materiais frescos e livres de contaminaes externas visveis. A escolha desse resduo est associada  sua grande disponibilidade regional e ao seu potencial de reaproveitamento em diferentes aplicaes ambientais, especialmente na produo de materiais adsorbentes de baixo custo.

Figura 1 - Amostras de bagaço de cana-de-augar coletadas para o estudo.

Fonte: Dados dos autores (2025).

Aps a coleta, as amostras passaram por um processo de lavagem com gua destilada, com o objetivo de remover partculas de poeira, solo e outras impurezas superficiais. Essa etapa  fundamental para garantir maior padronizao do material utilizado nos experimentos, alm de reduzir possveis interferncias decorrentes da presena de contaminantes externos. Em contextos educacionais, procedimentos como esse tambm

possibilitam discutir com os estudantes aspectos relacionados ao controle experimental e à confiabilidade de resultados em investigações científicas.

Posteriormente, o material foi submetido ao processo de secagem em estufa a 60 °C por um período de 48 horas, etapa essencial para a remoção da umidade presente na biomassa. A secagem contribui para a preservação das características estruturais do material e favorece seu armazenamento adequado para as etapas posteriores de processamento. Além disso, esse procedimento permite discutir propriedades físico-químicas da biomassa, como porosidade e estabilidade estrutural, fatores que influenciam diretamente nos processos de adsorção.

Após a secagem, as amostras foram trituradas em liquidificador e posteriormente maceradas em almofariz com pistilo até atingirem granulometria inferior a 2 mm. A redução do tamanho das partículas constitui uma etapa importante na preparação de materiais adsorventes, uma vez que promove aumento da área superficial disponível e favorece a exposição dos componentes estruturais da biomassa, como celulose, hemicelulose e lignina. Esses componentes apresentam grupos funcionais capazes de interagir com diferentes contaminantes presentes em soluções aquosas, contribuindo para o processo de biossorção (Demirbas, 2008).

Figura 2 - Processo de trituração e obtenção da biomassa em menor granulometria.

Fonte: Dados dos autores (2025).

Concluídas as etapas de preparação física, os materiais foram separados em três grupos distintos: biossorventes in natura, biossorventes submetidos à ativação ácida e biossorventes submetidos à ativação alcalina. A divisão das amostras permitiu a obtenção de diferentes tipos de biomateriais a partir do mesmo resíduo vegetal, ampliando as possibilidades de investigação acerca do potencial adsorvente do material.

Figura 3 - Etapas de preparo e separação dos biossorventes obtidos a partir do bagaço de cana-de-açúcar.

Fonte: Dados dos autores (2025).

A utilização do bagaço de cana-de-açúcar como matéria-prima para a produção de biossorbentes destaca-se como uma estratégia relevante no contexto da sustentabilidade ambiental. Esse resíduo é gerado em grandes quantidades pela agroindústria sucroenergética e, quando descartado de forma inadequada, pode contribuir para impactos ambientais. Dessa forma, o reaproveitamento desse material representa uma alternativa que contribui para a redução de resíduos e para a valorização de subprodutos agrícolas.

Além disso, iniciativas voltadas ao reaproveitamento de resíduos agroindustriais estão alinhadas aos princípios da economia circular, que busca promover o uso mais eficiente dos recursos naturais, reduzindo desperdícios e estimulando o desenvolvimento de soluções sustentáveis (Geissdoerfer et al., 2017). Nesse contexto, o aproveitamento de biomassas vegetais abundantes, como o bagaço de cana-de-açúcar, pode contribuir para o desenvolvimento de tecnologias ambientalmente mais sustentáveis, ao mesmo tempo em que incentiva práticas voltadas à conservação dos recursos naturais e à redução dos impactos ambientais associados ao descarte de resíduos.

Sob a perspectiva educacional, a investigação com biomassa vegetal também possibilita a integração entre conteúdos de Química, sustentabilidade e realidade regional. A utilização de resíduos agroindustriais locais em atividades experimentais pode contribuir para tornar o ensino mais contextualizado e significativo, aproximando os estudantes de problemáticas ambientais presentes em seu próprio território e estimulando o desenvolvimento do pensamento crítico em relação às questões ambientais contemporâneas.

Assim, os resultados obtidos nas etapas de preparo da biomassa demonstram o potencial do bagaço de cana-de-açúcar como matéria-prima para a produção de biossorbentes, evidenciando a importância da valorização de resíduos agroindustriais no desenvolvimento de soluções voltadas à sustentabilidade e à proteção do meio ambiente.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo possibilitou a valorização do bagaço de cana-de-açúcar proveniente do estado de Alagoas como matéria-prima para a produção de biossorventes com potencial aplicação em processos de remediação ambiental. As etapas de preparo da biomassa, envolvendo coleta, lavagem, secagem, trituração e separação das amostras, permitiram a obtenção de materiais adequados para investigações relacionadas à adsorção de contaminantes em meio aquoso.

Os procedimentos metodológicos empregados demonstraram que resíduos agroindustriais amplamente disponíveis na região podem ser transformados em materiais de interesse ambiental, contribuindo para o aproveitamento sustentável de subprodutos da cadeia produtiva da cana-de-açúcar. Essa abordagem reforça a importância da valorização de resíduos lignocelulósicos como estratégia alinhada aos princípios da sustentabilidade e da economia circular, promovendo a redução de impactos ambientais associados ao descarte inadequado desses materiais.

Além do potencial tecnológico, o estudo evidencia a relevância do reaproveitamento de resíduos agroindustriais como instrumento de reflexão sobre questões ambientais e sociais. A utilização do bagaço de cana-de-açúcar em pesquisas voltadas à remediação ambiental demonstra como materiais de origem local podem contribuir para o desenvolvimento de soluções sustentáveis voltadas à preservação dos recursos hídricos.

Sob a perspectiva educacional, a investigação também apresenta potencial para aplicação em contextos de ensino, especialmente em disciplinas relacionadas à Química Ambiental e à Educação para a Sustentabilidade. A exploração de resíduos regionais em atividades experimentais pode favorecer a contextualização do ensino de Ciências, estimulando a reflexão crítica sobre o uso dos recursos naturais, a gestão de resíduos e os desafios ambientais contemporâneos.

Por fim, destaca-se que estudos futuros podem aprofundar a avaliação da eficiência adsorvente do material em diferentes condições experimentais e em relação a distintos contaminantes, ampliando o conhecimento sobre o potencial do bagaço de cana-de-açúcar como biossorvente. Dessa forma, o estudo contribui para o fortalecimento da relação entre pesquisa científica, sustentabilidade e desenvolvimento regional, evidenciando que o aproveitamento de biomassa residual pode representar uma alternativa promissora tanto para a mitigação de impactos ambientais quanto para a promoção de práticas educativas voltadas à construção de uma sociedade mais consciente e ambientalmente responsável.

REFERÊNCIAS

AHMAD, A. A.; HAMEED, B. H.; AZIZ, N. Adsorption of direct dye on palm ash: kinetic and equilibrium modeling. *Journal of Hazardous Materials*, v. 141, p. 70–76, 2014.

AKHTAR, M. et al. Low cost biosorbent: a review on biosorption of heavy metals. *Journal of Environmental Management*, v. 90, p. 3122–3139, 2007.

ALVES, Janete Jane Fernandes; OLIVEIRA, Thiago Mielle Brito Ferreira; SILVA OLIVEIRA, Daniele da. Potencial da casca da laranja como biossorvente alternativo para remoção de metais pesados em águas residuais. *Blucher Chemistry Proceedings*, v. 3, n. 1, 2015. Anais do 5º Encontro Regional de Química & 4º Encontro Nacional de Química.

BARROS, Danielle Cerqueira; CARVALHO, G.; RIBEIRO, M. A. Processo de biossorção para remoção de metais pesados por meio de resíduos agroindustriais: uma revisão. *Revista de Biotecnologia & Ciência*, v. 6, n. 1, p. 1–15, 2017.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: Ministério da Educação, 2018.

DEMIRBAS, Ayhan. Heavy metal adsorption onto agro-based waste materials: a review. *Journal of Hazardous Materials*, v. 157, n. 2–3, p. 220–229, 2008.

FU, F.; WANG, Q. Removal of heavy metal ions from wastewaters: a review. *Journal of Environmental Management*, v. 92, p. 407–418, 2011.

GEISSDOERFER, Martin; SAVAGET, Paulo; BOCKEN, Nancy M. P.; HULTINK, Erik J. The circular economy – a new sustainability paradigm? *Journal of Cleaner Production*, v. 143, p. 757–768, 2017.

HO, Y. S.; MCKAY, G. Pseudo-second order model for sorption processes. *Process Biochemistry*, v. 34, n. 5, p. 451–465, 1999.

IBGE. **Produção Agrícola Municipal: cana-de-açúcar no Brasil**. Rio de Janeiro: IBGE, 2023.

JACOBI, Pedro Roberto. Educação ambiental, cidadania e sustentabilidade. *Cadernos de Pesquisa*, São Paulo, n. 118, p. 189–205, 2003.

LANGMUIR, I. The adsorption of gases on plane surfaces of glass, mica and platinum. *Journal of the American Chemical Society*, v. 40, p. 1361–1403, 1918.

LEITÃO, Vítor Rocha; LEITÃO, Rafael Rocha. Contaminação ambiental por metais pesados: uma revisão sistemática de revisões sobre impactos ecotoxicológicos, riscos à saúde humana e estratégias de mitigação. *Journal of Convergent Scientific Inquiry*, v. 1, n. 3, p. 1–12, 2025. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15807260>. Disponível em: <https://jcsi.ufrdj.com/index.php/jcsi/article/view/16>. Acesso em: 10 dez. 2025.

LIMA, J. G. et al. Adsorção de corantes e metais com casca de mandioca. *Revista Agro@ambiente On-line*, v. 15, n. 1, 2021.

MUSSI, Andréa Quadrado et al. Educação ambiental e responsabilidade socioambiental: a experiência da Escola Pública de Sustentabilidade de Passo Fundo. *Cadernos Cajuína*, v. 11, n. 1, p. e1851, 2026. DOI: <https://doi.org/10.52641/cadcajv11i1.1851>.

NASCIMENTO, Izabela Gouveia et al. A utilização de resíduos orgânicos como tecnologia sustentável na sorção de metais pesados em águas residuárias. In: SILVA, A. T. B.; SANTOS, E. D.; MELLO, R. G. (org.). *Agroeconomia: diálogos sobre pesquisas, estudos e práticas estratégicas nas ciências agrárias*. Rio de Janeiro: e-Publicar, 2022. p. 200–216.

SAUVÉ, Lucie. Uma cartografia das correntes em educação ambiental. In: SATO, Michèle; CARVALHO, Isabel Cristina de Moura (org.). *Educação ambiental: pesquisa e desafios*. Porto Alegre: Artmed, 2005. p. 17–44.

SILVA, J. N. **Adsorção de cádmio e crômio hexavalente por biomassa residual do cultivo de consórcio bacteriano com bagaço de cana-de-açúcar**. 2025. 109 f. Dissertação (Mestrado em Microbiologia Agropecuária) – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Jaboticabal, 2025.